

ПРИЧИНЫ И ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Санаев Дильмурод Дильшод ўгли

магистрант Ташкентского Международного Университета Химии

Аннотация

В статье анализируются ключевые причины наступления банкротства хозяйствующих субъектов, включая как внутренние, так и внешние факторы. Особое внимание уделено экономическим, организационным и правовым аспектам, способствующим потере платежеспособности предприятий. Также рассмотрены основные этапы процедуры банкротства в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан: от подачи заявления в экономический суд до реализации имущества и завершения конкурсного производства. Проанализирована роль антикризисного управления и превентивных мер в предотвращении банкротства. В завершение предложены рекомендации по совершенствованию правового механизма процедуры банкротства.

Ключевые слова: банкротство, платежеспособность, экономический суд, конкурсное производство, антикризисное управление, хозяйствующий субъект, причины банкротства, внешние и внутренние факторы, процедура банкротства, законодательство Узбекистана.

В современных рыночных условиях устойчивость субъектов предпринимательства напрямую зависит от их способности адаптироваться к изменениям экономической среды. Одним из самых серьезных рисков, с которым могут столкнуться предприятия, является банкротство. Банкротство не только разрушает отдельные компании, но и оказывает негативное влияние на экономику в целом, ведет к потере рабочих мест, снижению налоговых поступлений и ухудшению инвестиционного климата. В связи с этим вопрос предупреждения и устранения причин банкротства, а также разработка эффективных механизмов борьбы с этим явлением приобретает особую актуальность.

Причины банкротства субъектов предпринимательства могут быть различными. Они включают в себя внутренние факторы, такие как неэффективное управление, недостаточный контроль за финансовыми потоками,

ошибки в стратегическом планировании, низкая конкурентоспособность продукции и услуг. К внешним факторам относятся изменения в законодательстве, экономические кризисы, снижение платежеспособного спроса, нестабильность валютного курса и другие макроэкономические факторы. Для предотвращения банкротства важно учитывать комплексное влияние всех этих факторов и разрабатывать стратегии, направленные на их минимизацию.

Одним из основных направлений борьбы с банкротством является разработка антикризисного управления. Это предполагает создание системы раннего предупреждения, включающей мониторинг финансового состояния предприятия, выявление признаков кризиса и своевременное принятие корректирующих мер. Применение современных методов финансового анализа, использование технологий прогнозирования, эффективное управление рисками позволяют предприятиям снизить вероятность банкротства и повысить их устойчивость.

В Узбекистане проблемы теории и практики управления были исследованы учеными такими как А.Ш. Бекмуродов, Н.Қ. Ёлдошев, Ш.Дж. Эргашходжаева, Д.Н. Рахимова и другими. Вопросы возникновения банкротства в социально-экономических системах и его последствия, а также научные и практические аспекты вывода предпринимательских субъектов из состояния банкротства были изучены Н.Х. Жумаевым, Б.Б. Беркиновым, А.С. Усмановым, А.В. Вахобовым, Э. Бикеевой, С.А. Ворониным, Н. Хасановым, Р.Д. Алладустовым, М.С. Ашуровым, Ж.Х. Камбаровым, Н.А. Юлдашевой и другими¹.

Выявление ранних признаков банкротства и прогнозирование вероятности банкротства осуществляются с использованием механизмов оповещения, позволяющих определить финансовое состояние предприятия (нормальное, предбанкротное, банкротство и неплатежеспособность). Эти механизмы включают в себя следующие элементы:

а) Идентификация финансовых состояний и прогнозирование вероятности банкротства с помощью механизмов предупреждения (механизмы применяются на всех этапах развития финансового состояния, начиная от нормативного состояния до кризисной ситуации; обязательное условие выбора механизмов антикризисного управления в зависимости от выявленного финансового состояния предприятия);

¹Бикеев Э., Асфандиярова Э. Нефтегазовая отрасль в условиях кризиса: состояние и меры по стабилизации. // Биржа Эксперт. 2009, № 2, с. 34-37.

Вахобов А.В. Факторы смягчения воздействия мирового финансового кризиса // Халқ сўзи, № 68 (4731), 2 апреля 2019 года, с. 1-2.

б) Механизмы предупреждения ликвидации начинающегося банкротства (механизмы применяются как в условиях нормативного финансового состояния, так и на стадии предкризиса);

в) Механизмы противодействия развивающемуся банкротству и санации предприятий, попавших в состояние банкротства – включают реструктуризацию предприятия, реорганизацию и санацию кадрового потенциала (рис. 1).

Необходимо отметить, что одной из ключевых задач по выводу предприятия из состояния банкротства является выбор и внедрение организационной структуры, наиболее соответствующей целям и задачам предприятия, а также внутренним и внешним факторам, влияющим на деятельность предприятия в текущих и ожидаемых условиях.

Рисунок 1. Механизмы управления предприятием против банкротства

2

Внутренние причины банкротства в значительной степени связаны с качеством управления и принятия решений внутри самой компании. Ошибки менеджмента, недочеты в стратегическом планировании и слабое управление ресурсами могут привести к финансовому краху. Например, неправильное распределение средств, неэффективное использование ресурсов, отсутствие должного контроля над затратами приводят к убыткам и нарастанию долгов. Кроме того, недостаточное оснащение производства современными технологиями снижает конкурентоспособность продукции и увеличивает издержки. Отсутствие инноваций и технологического прогресса также ведет к сокращению рыночной доли компании и падению ее выручки, что повышает вероятность банкротства. Внутренней проблемой может стать также недостаточная работа с дебиторской задолженностью, что вызывает кассовые разрывы и нехватку оборотных средств. Ошибки в маркетинговой стратегии и сбытовой политике, такие как неправильное ценообразование или плохая рекламная поддержка продукции, также могут стать причиной снижения продаж и накопления складских запасов. В свою очередь, это ведет к замедлению оборота капитала и увеличению издержек. Еще одной важной внутренней причиной является чрезмерная долговая нагрузка и несанкционированное расширение бизнеса. Например, если предприятие привлекает большие кредиты на невыгодных условиях или слишком быстро увеличивает объем заемных средств без роста доходов, это может привести к значительному финансовому напряжению и невозможности обслуживать долги. Также, внутри компаний случаются случаи мошенничества или злоупотреблений, такие как хищения средств руководством или вывод активов, что может привести организацию к банкротству.

Таким образом, причины банкротства компаний могут быть разнообразными и комплексными, в том числе в сочетании внешних и внутренних факторов.

Таблица 1

Различные внешние и внутренние факторы, приводящие к банкротству компаний³

Внутренние причины банкротства	Внешние причины банкротства
---------------------------------------	------------------------------------

² Составлено автором на основе результатов исследования.

³ Составлено автором на основе результатов исследования.

Неэффективное управление, стратегические ошибки руководства; просчеты в планировании и финансовом контроле.	Экономические кризисы и спады в экономике; общий спад спроса на рынке продукции предприятия.
Устаревшие технологии и недостаточная модернизация производства; низкая производительность труда.	Инфляция и удорожание ресурсов (сырья, материалов, энергоносителей); рост ставок по кредитам.
Высокие издержки и себестоимость продукции; снижение конкурентоспособности товаров/услуг.	Неблагоприятные изменения в государственном регулировании и налоговой политике; увеличение налогового бремени.
Плохое управление оборотным капиталом; чрезмерная дебиторская задолженность, дефицит оборотных средств.	Политическая и социальная нестабильность; изменения законодательства, новые ограничения для бизнеса.
Чрезмерная долговая нагрузка, займы на невыгодных условиях; финансовые махинации и злоупотребления внутри фирмы.	

Роль управления банкротством в экономике страны значительно различается в зависимости от того, находится ли экономика в здоровом состоянии или переживает кризис. В условиях экономического кризиса применение процедуры банкротства (или процедуры, при которой предприятие поглощается более крупной компанией или корпорацией) относительно несостоятельного предприятия выполняет несколько важных функций в соответствии с западными стандартами управления банкротством. Например, осуществляется экономический отбор наиболее способных, стабильных и эффективных предприятий, происходит концентрация производства в более крупных компаниях, а оставшиеся предприятия объединяются в более многотарифные крупные корпорации. В этом контексте представлена экономическая политика по регулированию банкротства со стороны государства.

В процессе изучения концепции «управление банкротством», представленной различными учеными и практиками в научных источниках, мы предлагаем понять её как процесс, направленный на предотвращение или

устранение нежелательных событий для бизнеса, обладающий общими и системными характеристиками. Управление банкротством включает, во-первых, раннее выявление рисков банкротства, во-вторых, определение и анализ его причин, в-третьих, определение путей и мероприятий для предотвращения банкротства, в-четвертых, принятие мер по снижению его негативных последствий, и в-пятых, создание благоприятных условий для будущего развития компании.

Исследования показали, что эффективность управления банкротством напрямую зависит от «правильности» выбора соответствующей стратегии и тактики, что включает ряд факторов. Теория жизненного цикла компании наилучшим образом интегрирует и систематизирует эти факторы. Согласно этой теории, каждая компания развивается через определенный цикл и проходит несколько этапов своего развития.

Мы предлагаем рассматривать управление банкротством с точки зрения жизненного цикла компании. Исходя из исследования жизненных этапов компании, мы признаем, что концепция жизненных циклов может служить основой как для стратегического плана/прогноза развития компании, так и для стратегии предотвращения банкротства с целью обеспечения стабильности как можно дольше.

Было установлено, что позиционирование вариантов стратегии предотвращения банкротства на кривой жизненного цикла компании тесно связано. Если стратегия предотвращения банкротства имеет адаптированную структуру и придерживается сбалансированной системы целей, её внедрение дает хорошие результаты. Соблюдение принципов управления предотвращением банкротства и применение методов управления, основанных на научных подходах, приобретает всё большее значение для любого руководителя.

